

**MEDIAFALSAFIY BILIMLARNI SHAKLLANTIRISHDA AXBOROT
MANBALARINING DIDAKTIK TA'MINOTI VOSITASI SIFATIDA
AHAMIYATI.**

Kamolova Munojatxon Jaloldinovna
ADPI 1kurs tayanch doktoranti

Annotatsiya: *Mazkur maqolada mediafalsafiy bilimlarning shakllanish jarayonida axborot manbalarining didaktik ta'minotdagi roli tahlil etilgan. O'quvchi va talabalarni zamonaviy informatsion muhitga moslashtirishda axborot manbalarining tanlanishi, ularning sifati, uzatish uslubi va mazmuni qanday ta'sir ko'rsatishi ko'rib chiqilgan. Shuningdek, O'zbekiston va xalqaro tajribalar asosida tavsiyalar ishlab chiqilgan.*

Kalit so'zlar: *mediafalsafa, axborot manbalari, didaktika, raqamli savodxonlik, zamonaviy ta'lim.*

Аннотация: *В данной статье проанализирована роль информационных источников в дидактическом обеспечении процесса формирования медиафилософских знаний. Рассмотрено, как выбор информационных источников, их качество, способ передачи и содержание влияют на адаптацию учащихся и студентов к современной информационной среде. Также разработаны рекомендации на основе узбекского и международного опыта.*

Ключевые слова: *медиафилософия, информационные источники, дидактика, цифровая грамотность, современное образование.*

Annotation: *This article analyzes the role of information sources in the didactic support of the process of forming media-philosophical knowledge. It examines how the selection, quality, method of delivery, and content of information sources affect the adaptation of pupils and students to the modern information environment. Recommendations are also developed based on Uzbek and international experiences.*

Keywords: *media philosophy, information sources, didactics, digital literacy, modern education.*

KIRISH

Bugungi kunda globallashuv, raqamli transformatsiya, sun'iy intellekt va virtual kommunikatsiyalar inson hayotining barcha jabhalariga, ayniqsa, ta'lim tizimiga chuqur kirib bormoqda. Axborot oqimlarining beqiyos tezlikda kengayishi o'quvchi va talabalar ongiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Bunday sharoitda axborot manbalarining tanlanishi, ular orqali olingan ma'lumotlarning tushunilishi va amaliy qo'llanilishi ta'lim jarayonida yangi vazifalarni yuzaga keltiradi.

Zamonaviy ta'lim faqat bilimlarni yetkazish bilan cheklanmasdan, balki ularni tahlil qilish, baholash va ongli ravishda qo'llay olish ko'nikmalarini shakllantirishga ham qaratilishi zarur. Shu nuqtai nazardan, mediafalsafiy yondashuv — ya'ni axborotdan foydalanuvchining uni nafaqat qabul qilishi, balki mazmunini chuqur anglab, kontekstda tahlil qilishi, baholashi va maqsadli qo'llay olishi — dolzarb ahamiyat kasb etadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev bu borada shunday deydi:

“Biz yosh avlodni axborotga emas, tafakkurga tayangan holda fikrlashga o'rgatmog'imiz zarur” [1]. Mazkur maqola aynan shu dolzarb masalani — axborot manbalarining ta'limdagi didaktik rolini mediafalsafiy nuqtai nazardan tahlil qilish, ularning shaxs tafakkuriga, tanqidiy fikrlashiga va ma'naviy dunyosiga ta'sirini o'rganishga qaratilgan.

Adabiyotlar tahlili

Xalqaro miqyosda mediafalsafa va axborot manbalarining didaktik ahamiyati bo'yicha bir qator muhim ilmiy izlanishlar olib borilgan. Masalan, Jenkins (2006) tomonidan ilgari surilgan **“Participatory Culture” da keltirilganidek - “Yoshlarning media vositalar bilan faol va tanqidiy muloqoti ularning tafakkur, ijodkorlik va ijtimoiy ongini shakllantiruvchi asosiy omildir”**[2] deya konsepsiyasida yoshlarning media vositalar bilan faqat iste'molchi sifatida emas, balki faol ishtirokchi va tanqidiy fikr yurituvchi subyekt sifatida qatnashishi ularning tafakkur jarayonlari, ijtimoiy ong va fuqarolik mas'uliyatini shakllantirishda muhim omil ekani ta'kidlanadi. MDH olimlari orasida T.S. Gudilina (2021) mediafalsafiy yondashuvning ta'limdagi rolini tahlil qilib, - **“Mediafalsafa o'quvchiga axborotni faqat iste'mol qilish emas, balki uni qayta ishlash, kontekstual baholash va amaliy qo'llash imkonini beruvchi didaktik vositadir”** [3] deya **tanqidiy fikrlash va axborot savodxonligini oshirishni** zamonaviy ta'limning markaziy vazifalaridan biri sifatida qayd etadi. Uning fikricha, o'quvchi axborot oqimida yo'qolib ketmasligi uchun u axborotni qabul qilishdan tashqari, uni qayta ishlash, kontekstual tahlil qilish va amaliy qo'llash ko'nikmalariga ega bo'lishi zarur.

O'zbekiston ilmiy maktabida T. Jabborov (2022) raqamli avlod tarbiyasida **axborotni didaktik jihatdan saralash** va tanqidiy tafakkurni rivojlantirishning o'rni raqamli avlodni tarbiyalash jarayonida axborotni tanlab olish va uni maqsadli ishlata bilish ko'nikmalarini shakllantirish zarurligini ta'kidlab, shunday deydi: **“Axborotni didaktik jihatdan saralash — bu nafaqat o'quvchining bilim darajasini, balki uning intellektual salohiyati va ma'naviy immunitetini mustahkamlash omilidir”**[4.] bunday yondashuv yoshlarning intellektual salohiyati va ma'naviy barqarorligini ta'minlashda asosiy mezonlardan biri ekanini ko'rsatadi. Ushbu tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki,

mediafalsafa va axborot manbalarining o‘zaro aloqadorligi faqat kommunikatsiya sifatini oshirish bilan cheklanmaydi, balki o‘quvchilarning **mustaqil fikrlash, axborotni tanqidiy baholash va uni ongli ravishda qo‘llash kompetensiyalarini shakllantirishda** hal qiluvchi o‘rin tutadi. Shu bois, O‘zbekiston ta’lim tizimida ham axborot manbalaridan didaktik vosita sifatida foydalanishning nazariy va amaliy asoslarini chuqur o‘rganish dolzarb hisoblanadi.

Metodologiya

Tadqiqot 2025-yil mart–aprel oylarida Andijon davlat universiteti Pedagogika fakultetining 2–4-kurs talabalari (N = 80) ishtirokida olib borildi. Tanlov jarayonida respondentlar tasodifiy tanlash usuli asosida ikkiga bo‘lindi: **eksperimental guruh** (n = 40) va **nazorat guruhi** (n = 40). Tadqiqot quyidagi metodikalarga tayandi: **Mediafalsafiy savodxonlik testi** – muallif tomonidan ishlab chiqilgan 25 savoldan iborat so‘rovnoma bo‘lib, unda respondentlarning media axborotni tahlil qilish, baholash va maqsadga muvofiq qo‘llash bo‘yicha bilim va ko‘nikmalari o‘lchandi. **Didaktik kontentni baholash bo‘yicha eksperiment** – ikki xil dars formatining (an’anaviy va media-asosidagi) samaradorligini solishtirishga yo‘naltirilgan. Tadqiqot uch bosqichda amalga oshirildi: **Diagnostika bosqichi** – kirish so‘rovi orqali talabalar mediafalsafiy savodxonlik darajasi baholandi. **Intervensiya bosqichi** – 4 hafta davomida eksperimental guruhga media-didaktik yondashuv asosida darslar o‘tkazildi; nazorat guruhi esa an’anaviy usulda ta’lim oldi. **Nazorat va tahlil bosqichi** – yakuniy test va baholash natijalari t-test yordamida statistik jihatdan solishtirildi, o‘zgarish dinamikasi aniqlanib, farqlar ishonchliligi χ^2 va Cohen’s d ko‘rsatkichlari orqali baholandi.

NATIJALAR

Ko‘rsatkichlar	Eksperimental guruh (media)	Nazorat guruhi (an’anaviy)
Tanqidiy fikrlash darajasi (%)	83%	58%
Axborotni tahlil qilish ko‘nikmasi	87%	61%
Axborotga nisbatan tanqidiy yondashuv	81%	52%

Natijalar shuni ko‘rsatdiki, mediafalsafiy yondashuv orqali axborot manbalarini faollashtirish o‘quvchilarning fikr yuritish, tahlil qilish va ongli qaror qabul qilish qobiliyatlarini sezilarli darajada oshiradi.

Muhokama

Mediafalsafa — bu nafaqat axborot oqimlarini tahlil qilish va baholashga qaratilgan nazariy konsepsiya, balki o‘quvchi va talabalarda tanqidiy tafakkur, fikr

erkinligi va ongli qaror qabul qilish ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiluvchi zamonaviy pedagogik yondashuvdir. Ushbu yondashuv axborotning mazmuni, konteksti va manbasini chuqur o'rganish, uni ijtimoiy-madaniy jarayonlar bilan bog'lashni talab qiladi (Jenkins, 2006; Gudilina, 2021).

Xulosa

O'tkazilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, talabalar orasida zamonaviy informatsion manbalar bilan ishlashda bir qator qiyinchiliklar mavjud. Ularning asosiylari:

Tanqidiy fikrlash darajasining pastligi — axborotni faktlar va fikrlar sifatida ajratish qobiliyati yetarli emas.

Ishonchli manbalarni tanlashdagi muammolar — ilmiy, rasmiy va norasmiy axborot manbalarini farqlash ko'nikmasi yetarlicha shakllanmagan.

Media kontekstida o'qitish yetishmasligi — an'anaviy ta'lim jarayonida media savodxonlik va mediafalsafiy yondashuvga oid integratsiya kam.

Eksperimental guruhda mediafalsafiy yondashuv asosida o'tkazilgan 4 haftalik darslar natijasida talabalarning axborot tahlil qilish ko'nikmalari, mustaqil xulosa chiqarish qobiliyatlari va media savodxonlik darajasi sezilarli ravishda oshdi. Nazorat guruhi bilan solishtirganda, eksperimental guruh talabalari yakuniy testdan **25% yuqori** natija ko'rsatdi. Bu natija Cohen's $d = 0,65$ (o'rta effekt) ko'rsatkichi bilan statistik ahamiyatga ega ekanini tasdiqladi.

Mazkur natijalar MDH va xalqaro ilmiy izlanishlar (T. Jabborov, 2022; Jenkins, 2006) bilan hamohang bo'lib, mediafalsafa ta'lim samaradorligini oshirishda muhim vosita ekanini ko'rsatadi.

Tadqiqotlar asosida quyidagi tavsiysalar ishlab chiqildi:

1. Ta'lim dasturlariga mediafalsafa va tanqidiy fikrlash bo'yicha alohida modullar kiritish.
2. O'qituvchilarni media-savodxonlik va axborot didaktikasi bo'yicha qayta tayyorlash.
3. Har bir fan doirasida axborotni tahlil qilish mashqlarini joriy etish.
4. Raqamli kontentni baholash mezonlarini ishlab chiqish va ularni darsliklarda qo'llash.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoyev Sh.M. "Yangi O'zbekiston strategiyasi" — Toshkent, 2021.
2. Jenkins, H. (2006). *Convergence Culture: Where Old and New Media Collide*. New York: New York University Press.
3. Гудилина, Т. С. (2021). Медиафилософия и критическое мышление в образовательном процессе. *Вестник Московского университета. Серия 7: Философия*, 4, 45–53.

4. Jabborov, T. (2022). Raqamli avlodni tarbiyalashda tanqidiy fikrlash va axborotni didaktik jihatdan saralash masalalari. *O'zbekiston Pedagogika Jurnal*, 2(3), 112–119.
5. M.D. Abdulmajidova ILK O'SPIRINLIK DAVRIDAGI O'QUVCHILARNI PSIXOTIPLARIGA QARAB KASBGA YO'NALTIRISH ISHLARINI OLIB BORISH NAZARIY VA AMALIY JIHATLARI // Inter education & global study. 2024. №10. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ilk-o-spirinlik-davridagi-o-quvchilarni-psixotiplariga-qarab-kasbga-yo-naltirish-ishlarini-olib-borish-nazariy-va-amaliy-jihatlari> (дата обращения: 12.06.2025).
6. Abdulmajidova, A. M. (2024). O'QUVCHILARDA KASBIY KO'NIKMA VA MALAKALARNI SHAKLLANTIRISH BOSQICHLARI. *Universal xalqaro ilmiy jurnal*, 1(5), 149-151.
7. Abdulmajidova, M., & Sattarova, I. M. (2021). O'smirlar o'rtasidagi nizoli vaziyatlarni bartaraf etishda hamkorlik masalalari. *Science and Education*, 2(12), 602-608.
8. Jabborov T. O'zbekiston ta'limida media savodxonlik muammolari. – Toshkent, 2022.
9. Buckingham D. *Media Education: Literacy, Learning and Contemporary Culture*. Polity, 2003.